

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18450887>

ANTIBIOTIKLARGA CHIDAMLI BAKTERIYALAR:GLOBAL MUAMMOLAR VA YECHIMLAR

Xolmurodov Asqar Bekmurodovich

Qarshi davlat universiteti tibbiyot fakulteti Davolash ishi va pediatriya kafedrası
o'qituvchisi

Bo'riyeva Gulyora Dehqonovna

Qarshi davlat universiteti tibbiyot fakulteti Davolash ishi yo'nalishi 2-kurs talabasi

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada antibiotiklarga chidamli bakteriyalar haqida va ularning hosil bo'lishining asosiy sabablari haqida ma'lumotlar beriladi. Antibiotiklarga rezistentlik paydo bo'lishi oqibatida tibbiyot sohasida qanday salbiy oqibatlar kelib chiqishi haqida ham to'xtalib o'tiladi. Bundan tashqari, bu holat bilan bog'liq bo'lgan qanday profilaktik choralar ko'rish mumkinligi haqida ham fikr va mulohazalar berib o'tiladi.

Kalit so'zlar: antibakterial preparat, antibiotik, rezistent, bakteriya, infeksiya, xromosoma, plazmid, stafilakokk aureus, MRSA.

ABSTRACT

This article provides information about antibiotic-resistant bacteria and the main causes of their formation. It also discusses the negative consequences that may arise in the field of medicine as a result of the development of antibiotic resistance. In addition, it offers thoughts and considerations on what preventive measures can be taken in relation to this situation.

АННОТАЦИЯ

В этой статье предоставляется информация о бактериях, устойчивых к антибиотикам, и основных причинах их появления. Также рассматриваются негативные последствия, которые могут возникнуть в медицине в результате развития антибиотикоустойчивости. Кроме того, приводятся мнения и соображения о том, какие профилактические меры можно принять в связи с этой ситуацией.

KIRISH

Antibiotikdan foydalanish boshlangandan beri oradan 1 asrdan ko'p vaqt o'tdi. Lekin endi antibiotiklarning ko'pi bakteriyalarga ta'sir qilmay qo'ygan. Bu 2050-yilgacha har yili 10 million odamning o'limiga sabab bo'lishi taxmin qilinyapti. Shuningdek, havo tarkibidagi PM2,5 qayerda ko'p bo'lsa, o'sha yerda antibiotiklarning bakteriyaga ta'siri ham kam bo'lishi aniqlangan.

1-rasm. Bakteriyalarning antibiotikka chidamliligi.

Ilk antibiotikni 1928-yil Aleksandr Flem kashf qilgan va uni qo'llash asrning 30-yillaridan boshlangan. Shundan beri qariyb 1 asr o'tdi va oldin kashf qilingan antibiotiklarning ta'siri bo'lmay qoldi. Endi insoniyat yangi dorilarni ishlab chiqish muammosi qarshisida turibdi. Bakteriyalarning antibiotikka chidamliligi (BACH) – antimicrobial resistanse (ARM) global sog'liq, oziq-ovqat xavfsizligi va rivojlanishga eng katta tahdidlardan biri sifatida ko'rilyapti .

Antibiotikka chidamlilik nima degani? Antibiotikka chidamlilik- bakteriya, zamburug', parazit kabilarga antibiotic dorilarining ta'sir qilmay qo'yishi yoki bakteriyalarning antibiotiklar ta'siriga qarshilik ko'rsatish uchun tuzilishi yoki funksiyasini o'zgartirish qobiliyati. Bu shuni anglatadiki, ilgari infeksiyani davolashda

samarali bo'lgan antibiotik samarasiz bo'lishi mumkin. Antibiotiklarga chidamli bakteriyalar ko'payib, yangi infeksiyalarni keltirib chiqarishi mumkin.

Antibiotiklar turli bakteriya yuqumli kasalliklarini davolashda qo'llanilayotgan ximioterapevtik vositalar orasida asosiy o'rinni egallaydi. Antimikrob preparatlarni amaliyotda keng (ba'zida noto'g'ri) qo'llanilishi, bakteriyalarning preparatlarga nisbatan chidamli (rezistentli) variantlari shakllanishiga olib keladi. Hozirgi kunda bakteriyalarning antimikrob preparatlarga nisbatan rezistentli shtammlari paydo bo'lishining 2 ta asosiy mexanizmi mavjud: tabiiy va hayot davomida orttirilgan.

Tabiiy rezistentlik tur belgisi hisoblanadi va avloddan avlodga o'tadi. Bularning hujayralarida, asosan preparatlar uchun nishonlar bo'lmaydi yoki preparatlar hujayralarga kira olmaydi.

Hayot davomida bakteriyalarda shakllangan rezistentlik amaliyotda muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Bakteriyalarning rezistentligi ularning preparatlarni faolsizlantiruvchi fermentlar ishlab chiqarishiga yoki preparat ta'sir qiluvchi metabolitini o'zgartirishi modifikatsiya qilishiga bog'liq bo'ladi.

Ba'zi hollarda bakteriyalar o'zining nasliy xususiyatlariga bog'liq bo'lmagan holda rezistentlik belgilarini namoyon qiladi. Ko'pchilik antibakterial preparatlar faol o'sayotgan, bo'linayotgan bakteriyalarga ta'sir qiladi. Ba'zi bakteriyalar esa organizmda latent formaga kirib oladi va to'qimalarda uzoq yillar yashashi mumkin (sil qo'zg'atuvchisi). Ba'zi bakteriyalar esa o'zining hujayra tarkibidagi antibakterial preparatlar ta'sir qiluvchi nishon strukturalarini kamaytirishi mumkin. Masalan, penitsillin ta'sirida ma'lum bakteriyalar transformatsiyalanish xususiystiga ega bo'lib, L-formaga o'tib olishadi (hujayra devorisiz). Bu esa bakteriyaning penitsillinga nisbatan chidamli bo'lishiga olib keladi.

Bakteriyalar o'zlarining genomini o'zgartirishlari oqibatida ham antibakterial preparatlarga nisbatan rezistentlik xususiyatini shakllantirishlari mumkin. Masalan, mutatsiya natijasida bakteriya o'zining preparat ta'sir qiluvchi strukturasini, preparat kiruvchi poralarini, preparat bilan bog'lanuvchi oqsillarini yoki fermentlarini o'zgartirishi mumkin (masalan, ribosomadagi 30 S subbirligni, DNK ga taalluqli RNK polimeraza).

Mikroorganizmlar rezistentlikni antibakterial preparatlarga nisbatan shtammlarini seleksiyalashi oqibatida ham namoyon qilishlari mumkin. Ba'zi bakteriyalar populyatsiyasida antibakterial preparatlarga nisbatan chidamli shtammlari paydo bo'lishi, keyinchalik bu shtammlar populyatsiyada dominant bo'lishiga olib kelishi mumkin. Shunday usul bilan oltinsimon stafilokokkni metitsillinga nisbatan chidamli shtammi hosil bo'lgan –MRSA (inglizcha methicillin resistant S.aureus).

2-rasm. Bugungi kunda o'limning umumiy sabablari bilan solishtirganda AMR dan bashorat qilingan o'lim ko'rsatkichi.

Qarshilik mexanizmlari: Bakteriyalar bir necha usul bilan antibiotiklarga chidamli bo'lishi mumkin:

- Genetik mutatsiyalar: bacterial DNK dagi tasodifiy o'zgarishlar chidamli shtammlarning paydo bo'lishiga olib kelishi mumkin.
- Gorizontaal gen transferi: bakteriyalar qarshilik genlarini boshqa bakteriyalar bilan almashishi mumkin, bu esa chidamli shtammlarning tarqalishini oshiradi.
- Tuzilishni o'zgartirish: ba'zi bakteriyalar retseptorlarini antibiotiklar bilan bog'lamasligi uchun o'zgartirishi mumkin.

Shunday qilib, bakteriyalarning antibiotikka chidamliligi ularni xromasomasiga yoki tarkibidagi plazmidlariga bog'liqdir. Bakteriyalarning antibiotikka chidamliligi yuqumli kasalliklarni davolashda ko'pgina muammolarni kelib chiqishiga sabab bo'lmoqda. Bu esa bugungi kunga kelib har bir shifokor bemorga antibiotik tayinlashdan avval bakteriyaning antibiotikka chidamliligini bilishi shartligiga taqazo qilmoqda. Bakteriyalarning antibiotikka chidamli bo'lib qolishi natijasida infeksiyalar tez tarqalyapti. Ularni davolash esa anchagina qiyin bo'lmoqda. 2019-yilda kasalliklar ko'p tarqaladigan mamlakatlarda o'lim ko'rsatkichlari antibiotikka qarshi chidamlilik bilan bog'liq bo'lgan. BACH hamma mamlakatlardagi sog'liqni saqlash sohasiga ta'sir

qiladi. Faqat uning ta'sir darajasi hamma joyda har xil. Qaysidir mamlakatda ta'sir darajasi ko'proq, qaysidir mamlakatda kamroq. Eng og'ir vaziyat Afrikada kuzatiladi. Ayniqsa "superbag" deb ataladigan bakteriyaning ba'zi turlari rivojlanib, davolashning bir nechta bosqichiga ham chidamli bo'lib qolgan. BACH bo'yicha yuqori darajadagi aniq ma'lumotlar yo'q. Lekin shunga qaramay, tadqiqotchilar infeksiyali kasalliklar past daromadli davlatlarda ko'p uchrashini aytadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI

BACH qanday muammoga sabab bo'lmoqda? 2019-yilda dunyo bo'ylab to'g'ridan to'g'ri 1,27 million odamning o'limiga sababchi bo'lgan. Yana 4,95 million o'limga turli darajada bog'liq ekani aniqlangan. Jahon banki hisob-kitoblariga ko'ra, BACH 2050-yilga borib sog'liqni saqlash sohasini 1 trillion dollar qo'shimcha xarajatlarga olib borishi mumkin. 2030 yilga borib yiliga 1-3,4 trillion dollargacha yalpi ichki mahsulotda yo'qotishlarga sabab bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, qo'shimcha 24 million odamni og'ir qashshoqlikka yetaklashi mumkin. Prognozlarga ko'ra, BACHning OIV va OITS yoki malariadan ko'ra ko'proq o'limga sabab bo'lishi va bu 2050-yilgacha har yili 10 million odamni hayotdan olib ketishi taxmin qilinayapti. Ularning 2,4 millioni rivojlangan mamlakatlarga to'g'ri keladi. Antibiotiklarga chidamlilik tufayli kelib chiqqan infeksiyalardan o'lim darajasi 70 foizga oshadi.

Jahon Sog'liqni Saqlash Tashkiloti tomonidan e'lon qilingan hisobotda antibiotiklar bakteriyalarga qarshi kurashda tobora samarasiz bo'lib borayotgani ma'lum qilindi. Qayd qilinishicha, dunyo miqyosida inkeksiyalarning dori vositalariga chidamliligi har yili o'rtacha 5-15 foizga oshib boryapti. Bu antibacterial preparatlarning ortiqcha va no'to'g'ri qo'llanilayotgani bilan bog'liq. Masalan, E.coli (Escherichia coli) bakteriyalarining 40 foizi, Klebsiella pneumoniase bakteriyalarining esa 55 foizidan ortig'i ayni paytda peshob yo'llari, qon va ovqat hazm qilish tizimi kasalliklarini davolashda keng qo'llaniladigan antibiotiklarga chidamli. Ayrim infeksiyalar esa hozirda mavjud barcha dori vositalariga faol qarshilik ko'rsata oladi. Salmonella, oltin stafilakokk va E.coli bakteriyalari sababli yiliga millionlab odamlar hayotdan ko'z yummoqda.

Antibiotiklarga chidamli bakteriyalarga misollar. Eng mashhur antibiotiklarga chidamli bakteriyalardan ba'zilarini o'z ichiga oladi:

- MRSA (metitsillinga chidamli Staphylococcus aureus): ko'plab keng tarqalgan antibiotiklarga chidamli va jiddiy infeksiyalarga olib kelishi mumkin.
- VRE (vankomitsinga chidamli enterokokklar): ko'pincha shifoxonalarda topiladi va davolash qiyin bo'lgan infeksiyalarga olib kelishi mumkin.
- CRE (karbapenemga chidamli Enterobacteriaceae): ma'lumki, deyarli barcha antibiotiklardan omon qoladi va og'ir infeksiyalarga olib kelishi mumkin.

Hozir penitsillinga chidamli patogen stafilokokklar keng tarqalgan. Keyingi vaqtda dorilarga chidamli patogen bakteriyalar soni oshib bormoqda. Masalan, penitsillinga chidamli patogen stafilokokklar 90-98%, streptomitsinga chidamlilar 60-70% hollarda uchrab turibdi. Shegillalarning ampitsillinga chidamliligi 90%, tetrasiklinga va streptomitsinga nisbatan 54% ga yetib boradi.

“Bizning portfelyamizda, ayniqsa stasionar sharoitda jiddiy infeksiyalar bilan kurashish uchun mo‘ljallangan vositalar mavjud, chunki shu yerda qarshilik muammosi eng keskin turadi. Ular orasida murakkab teri va yumshoq to‘qima infeksiyalari, bir qator chidamli patogenlar, jumladan metitsillinrezistent stafilokokk va enterokokklar sabab bo‘ladigan pnevmoniya, abdominal infeksiyalar, siydik yo‘llari infeksiyalari bilan murakkablashgan holatlar, ko‘p dorilarga chidamli tuberkulyozga qarshi preparatlar mavjud. Shuningdek, boshqa antibiotiklarga chidamli Pseudomonas aeruginosa va Enterobacterlarga faol bo‘lgan preparatlar, hamda asosiy hamshirali infeksiyalarning patogenlariga, jumladan penisillinrezistent pneumokokk va Haemophilus influenzae ga qarshi preparatlar mavjud”, — dedi “Gazeta.Ru”ga klinik farmakolog, “R-Farm” tibbiy maslahatchisi Ilyos Temirbulatov.

Ammo hozircha, agar tendensiyalar saqlanib qolsa, 2050 yilga borib antibiotiklarga chidamli bakteriyalar bilan bog‘liq infeksiyalardan kelib chiqadigan o‘lim darajasi ikki barobarga oshishi mumkin. Bu ayniqsa qarilikdagi odamlar va o‘z immuniteti zaif bo‘lgan surunkali kasalliklarga chalingan odamlar uchun dolzarb bo‘ladi, shuning uchun antibiotiklarni qo‘llash bo‘yicha barcha qoidalarni qat’iy rioya qilish mumkin.

JSST ma‘lumotlariga ko‘ra, dunyo bo‘ylab har oltinchi bacterial infeksiya kamida bitta antibiotikka chidamli.

JSST vakili Silviya Bertanyolioning ma‘lum qilishicha, 2021-yilda antibiotiklarga chidamli bakteriyalar tufayli qariyb 8 million odam vafot etgan. Butunjahon Sog‘liqni saqlash tashkiloti antibiotiklar ta‘siriga chidamli bo‘lgan bakteriyalar ro‘yxatini belgiladi. Bular inson salomatligi uchun eng ko‘p xavfli bo‘lgan 12 ta “ustuvor patogenlar” hisoblanadi. Bu bakteriyalarning ro‘yxati insoniyatga antibiotiklarga chidamlilikning global muammosiga qarshi kurashish doirasida yangi antibiotiklarni va mikroblarga qarshi kurashish doirasida yangi antibiotiklarni va mikroblarga qarshi preparatlarni ishlab chiqish sohasida mo‘ljal olish va ilmiy tadqiqotlarni kuchaytirish imkonini beradi. Ushbu bakteriyalar dori preparatlarining ta‘siriga qarshi kurashishning yangi usullarini izlash qobiliyatiga va bu qobiliyatni genetik tarzda boshqa mikroorganizmlarga o‘tkazishi mumkin bo‘ladi.

“Bioplyonkalar mikroorganizmlarning to‘planmalari bo‘lib, ular antibiotiklardan himoya qiluvchi moddalarni ajratib chiqaradi. Natijada bioplyonkalar ichidagi bakteriyalar dori vositalariga nisbatan beozor bo‘lib qoladi, ko‘payishni

davom ettiradi, bu esa infeksiyani kuchaytirishi mumkin. Masalan, shunday ishlaydi *Pseudomonas aeruginosa*. U bioplyonkalarni hosil qiladi va bronxiektatik kasallik va surunkali obstruktiv o'pka kasalligi (SO'K) kabi o'pka surunkali infeksiyalarida tashuvchi vazifasini bajara oladi. Shuningdek, bakteriyalar o'zaro genetik ma'lumot almashishi mumkin, bir-biriga antibiotiklarga chidamlilik genlarini uzatadi. Bakteriyalar populyatsiyasida kuchliroq va zaifroq shaxslar mavjud. Antibiotiklar zaif bakteriyalarni yo'q qiladi, kuchliroq bakteriyalar esa chidamlilikni rivojlantirishga ulguradi. Signallash molekulalari qo'shni bakteriyalarga chidamlilik genlarini uzatadi, bu ularga yashash va ko'payish imkonini beradi», — dedi rus farmakologi Molotsva.

Kaliforniya universiteti, San-Diyegodagi professor Gyuroл Syул shunday dedi: barqaror bakteriyalarning zaif tomonlarini tushunish kasalliklar bilan kurashish usullarini yaratishga yo'l ochadi. Masalan, muhitdan magniy ajratib olish barqaror shtammlarni tanlab bostirishi mumkin, foydali bakteriyalarga ta'sir qilmasdan.

BSST chidamli bakteriyalarni 3 ta guruhga ajratdi: ustuvorli, o'rtacha ustuvorli, yuqori ustuvorli guruhlar.

Yuqori ustuvorli bakteriyalar ko'p sonli antimikrob preparatlarga chidamli bo'ladi. Ularga *Acinetobacter*, *Pseudomonas* hamda *Enterobacteriaceae* oilasining har xil turlari (shu jumladan *Klebsiella*, *E. coli*, *Serratia* va *Proteus*) kiradi. Ular o'limga olib keladigan qon tizimi yuqumli kasalliklarini va pnevmoniyani keltirib chiqarishi mumkin. Ular shifoxonalar, jonlantirish va intensiv davolash bo'limlarining bemorlari uchun alohida xavfli bo'ladi.

Ustuvorli va o'rtacha ustuvorli guruhlar dunyo aholisining juda keng tarqalgan kasalliklarini – gonoreya (so'zak) va oziq-ovqat zaharlanishlarini (*salmonella*) keltirib chiqaradi.

Sil qo'zg'atuvchilari - chidamli bakteriyalarning alohida toifasidir. Ularning chidamliligi yildan -yilga ortib bormoqda. Bu qo'zg'atuvchilar ko'p ijtimoiy dasturlarning diqqati markazida turadi.

Bugungi kunda A va B guruhiga mansub streptokokklar (yiringli yallig'lanishlar, respirator kasalliklar) va xlamidiyalar pastroq chidamlilik darajasiga ega bo'lib, insoniyat salomatligi uchun jiddiy xavf tug'dirmaydi.

Nima uchun bu qo'zg'atuvchilarni va ularning dori preparatlariga qarshi turish qobiliyatini bilish muhim hisoblanadi? Insoniyat tegishli strategiyani qabul qilishi, hamda ilmiy tadqiqotlarni va yangi antibiotiklar turlarini ishlab chiqishni kuchaytirishi lozim. Bu kelajakda butun jahonda dorilarga chidamli bo'lgan yuqumli kasalliklardan o'lim holatlarini kamaytirishga imkon beradi.

Yuqoridagi ma'lumotlarga tayangan holda antibakterial preparatlarga nisbatan rezistentlik xususiyatini namoyon qiluvchi bakteriyalarning keng tarqalganligi yuqumli kasalliklarni davolashda qator muammolarni keltirib chiqaradi. Shuning

uchun bemorni davolashda avvalambor ajratib olingan qo'zg'atuvchi shu antibiotikka chidamsizmi yo'qmi, bilgan holda dorini tanlay bilishi zarur.

Bunda mikroorganizmlarning antimikrob preparatlarga sezgirlikni aniqlash klinik bakteriologning asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi. Ajratib olingan bakteriyalarning antebakterial preparatlarga sezgirlik darajasini bilish, yuqumli kasalliklarni samarali davolashda antibakterial preparatni ratsional tanlashda va kasallikning tarqalishini, yuqishini oldini olishda (profilaktikada) ahamiyatlidir. Boshqa tomondan bu tekshiruvlar bakteriyalarning antibiotiklarga nisbatan (rezistogrammasi) natijalarni olinishi epidimologik tekshiruvlar uchun muhim marker bo'lishi mumkin. Har qanday sharoitda ham bakteriyalarning antibiotiklarga sezgirliklarini o'rganishdagi natija miqdoriy ko'rsatkichda bo'lishi kerak. Ajratib olingan yuqumli kasalliklar qo'zg'atuvchisini antibiotiklarga sezgirlik har doim va davolash jarayonida aniqlanib turilishi kerak. Bu maqsadda bir necha usullar qo'llaniladi: agarda disko-diffuziya usuli, seriyali qator suyultirish usuli, E-testi va boshqa usullar.

Bakteriyalarning antibiotiklarga sezgirlikni aniqlashda qaysi usullarni qo'llashdan qat'iy nazar, uning ko'rsatkichi MIK (minimal ingibitsiya konsentratsiyasi) hisoblanadi, ya'ni xemoterapevtik preparatlarning minimal konsentratsiyasi, standart sharoitda tekshirilayotgan kulturaning o'sishini to'xtatib qo'yuvchi miqdoriga va MBG (minimal bakteriotsid konsentratsiyasi) preparatlarning minimal konsentratsiyasi, standart sharoitda tekshirilayotgan kulturaga bakteriosid ta'sir ko'rsatishiga aytiladi. MIK va MBK kattaligining sezgirlik kriteriyasi terapevtik indeks hisoblanadi. Terapevtik indeks (TI) $T = \text{MIK} / K$ - minimal ingibitsiya konsentratsiyasi. K - terapevtik dozada qo'llanilgan antibiotikning kasallik o'chog'ida yoki qondagi (mkg/ml) miqdori. Terapevtik indeks normada 0.3 dan yuqori bo'lmasligi kerak. Indeks ko'rsatkichi qanchalik kichik bo'lsa, preparatning samaraligi shunchalik yuqori bo'ladi.

Qon zardobidagi miqdori - qo'llanilgan antibiotikning o'rtacha terapevtik dozasi yuborish orqali erishiladi. Antibiotikning qondagi konsentratsiyasi bemorning tana massasiga, preparat dozasi, organizmga yuborish yo'li va sxemasiga hamda preparatning organizmdan chiqib ketish tezligiga bog'liq.

TADQIQOT NATIJALARI

Antibiotiklar nega bakteriyalarga chidamli bo'lib borayotgani to'g'risida shular ma'lum bo'ldiki, aholi orasida antibiotiklardan noto'g'ri foydalanish, bakteriyalarning tabiiy moslashuvchanligining ortishi, chidamli genlarning tarqalishi kabi omillar sabab bo'lmoqda. Ko'p hollarda antibiotiklarni odamlar o'zboshimchalik bilan ya'ni shifokor ko'rsatmasiz qabul qilishmoqda (50-55 %). Bundan tashqari, doza miqdori o'zgartirish, masalan davo choralari oxiriga qadar olib bormaslik (25%). Virusli

kasalliklarda (gripp, shamollash) antibiotik ishlatish (32%). Antibiotikni buyurilgan ayni vaqtda qabul qilmaslik oqibatida bakteriyalarning chidamliligi kelib chiqadi. Chunki bakteriyalar tez fursatda ko'payishiga olib keladi. Bakteriyalar bir-biri bilan gen almashishi mumkin. Bu jarayon orqali chidamli genlar boshqa bakteriyalarga o'tishi mumkin. Bu tibbiyotga sohasiga qanday xavf solishi mumkin?

- Oddiy infeksiyalarni davolash qiyin bo'lishi mumkin;
- Surunkali kasalliklar og'ir kechishi mumkin;
- Jarrohlik amaliyotlari xavfli bo'ladi;
- Yuqumli kasalliklar tez tarqaladi;
- Ko'proq kuchli, zaharli va qimmat dorilar kerak bo'ladi.

Antibiotiklarga qarshilikka qarshi kurashda erishilgan yutuqlarga qaramay, 2020-2021 yillardagi COVID-19 pandemiyasi ko'plab sog'liqni saqlash muassasalarini chetga surib qo'ydi va bu taraqqiyotga to'sqinlik qildi. Kasalxonada uzoqroq qolish va antibiotiklardan noto'g'ri foydalanishning ko'payishi vaziyatni yanada kuchaytirdi. 2024-yilgi CDC hisoboti shuni ko'rsatadiki, pandemiya davrida CRE, MRSA, VRE va C.aures kabi antibiotiklarga qarshilik ko'rsatadigan jiddiy va o'tkir kasalxonada orttirilgan patogenlar bilan kasallanish 20% ga oshgan.

“Bioplyonkalar mikroorganizmlarning to'planmalari bo'lib, ular antibiotiklardan himoya qiluvchi moddalarni ajratib chiqaradi. Natijada bioplyonkalar ichidagi bakteriyalar dori vositalariga nisbatan beozor bo'lib qoladi, ko'payishni davom ettiradi, bu esa infeksiyani kuchaytirishi mumkin. Masalan, shunday ishlaydi *Pseudomonas aeruginosa*. U bioplyonkalarni hosil qiladi va bronxiektatik kasallik va surunkali obstruktiv o'pka kasalligi (SO'K) kabi o'pka surunkali infeksiyalarida tashuvchi vazifasini bajara oladi. Shuningdek, bakteriyalar o'zaro genetik ma'lumot almashishi mumkin, bir-biriga antibiotiklarga chidamlilik genlarini uzatadi. Bakteriyalar populyatsiyasida kuchliroq va zaifroq shaxslar mavjud. Antibiotiklar zaif bakteriyalarni yo'q qiladi, kuchliroq bakteriyalar esa chidamlilikni rivojlantirishga ulguradi. Signallash molekulalari qo'shni bakteriyalarga chidamlilik genlarini uzatadi, bu ularga yashash va ko'payish imkonini beradi”, — dedi rus farmakologi Molotva.

Kaliforniya universiteti, San-Diyegodagi professor Gyuroл Syул shunday dedi: barqaror bakteriyalarning zaif tomonlarini tushunish kasalliklar bilan kurashish usullarini yaratishga yo'l ochadi. Masalan, muhitdan magniy ajratib olish barqaror shtammlarni tanlab bostirishi mumkin, foydali bakteriyalarga ta'sir qilmasdan.

3-rasm. Bakteriyalarning antibiotiklarga chidamliligini oshishi.

XULOSA

Bugungi kunda bakteriyalarning antibiotiklarga chidamli bo‘lib borishi tibbiyot sohasidagi dolzarb muammolaridan biri desak mubolag‘a bo‘lmaydi. Bunga asosan antibiotiklardan noto‘g‘ri foydalanish, o‘z- o‘zini davolash, davo kurslarini oxirigacha yetkazmaslik va bakteriyalarning evolyutsiyasi sabab bo‘ladi. Natijada oddiy infeksiyon jarohatlarga ham antibiotiklar ta‘sir qilmay qolishi yuz beradi. Bu o‘z navbatida yuqumli kasalliklarni davo vaqti uzoq muddatga davom etadi va bu holat mablag‘ni ham sarfiga o‘z ta‘sirini ko‘rsatmay qolmaydi. Jarrohlik amaliyotlari va immuniteti past bemorlarda infeksiyaning xavfi yanada ortishiga sabab bo‘lishi mumkin. Chidamli bakteriyalarning tarqalishi dunyo miqyosida sog‘liqni saqlash tizimiga katta bosim ko‘rsatmoqda. Zamonaviy tibbiyotda jiddiy tahdid sifatida qarash mumkin. Antibiotiklarga chidamlilik nafaqat bemorlar sog‘lig‘iga , balki sog‘liqni saqlash tizimining barqarorligiga ham ta‘sir ko‘rsatadi. Shuning uchun infeksiyalarni oldini olish, gigiyena talablariga rioya qilish, antibiotiklarni faqat shifokor ko‘rsatmasi bilan va to‘liq kursda qabul qilish muhim ahamiyatga ega. Bundan tashqari, yangi antibiotiklar va muqobil davolash usullarini yaratishga qaratilgan ilmiy izlanishlarni qo‘llab –quvvatlash bugungi davrning asosiy vazifalaridan biridir. Antibiotiklarga chidamlilikka qarshi kurash ko‘pgina sohalaarni hamkorlikka chorlaydigan murakkab jarayon. Uning mufaqqiyati har bir insonning mas‘uliyatli yondashuvini talab etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI: (REFERENCES)

1. Muhammedov I., Eshboyev E. Mikrobiologiya Immunologiya Virusologiya – Toshkent:Tibbiyot 2018 – 84 b.
2. Muhammedov I., Rizayev J. Mikrobiologiya Immunologiya Virusologiya – Toshkent: Tibbiyot 2019-128 b.
3. Goodinternet.org sayti
4. Vaqt.uz sayti
5. <https://www.gazeta.ru>
6. <https://kun.uz>
7. <https://bing.com>
8. <https://rbc.ru/life/news>.
9. <https://unclinic.ru>.